

Norma y clave de calificación de la encuesta a los miembros del Equipo Básico de Salud

Objetivo: Evaluar el nivel de conocimientos que poseen los miembros del Equipo Básico de Salud sobre la prevención de las hepatitis virales crónicas en la comunidad.

Indicadores

Se asumen como **indicadores** para medir las variables establecidas en cuanto a la determinación del nivel de conocimiento, aquellos elementos conceptuales fundamentales que debe dominar el residente de Medicina General Integral y que luego conforman el sistema de contenidos a tratar en las sesiones de intercambio:

- Agente causal de las hepatitis virales crónicas.
- Definición de las HVCS.
- Cuadro clínico de las HVCS.
- Vías de transmisión de las HVCS.
- Grupos de riesgo para contraer una HVCS
- La inmunoprofilaxis pasiva en la hepatitis por virus B.
- Vacunación del hijo de madre portadora de hepatitis B.
- Conocimiento acerca de las acciones que debe realizar el Equipo Básico de Salud ante las hepatitis virales crónicas.

Los índices con los cuales se califica el nivel de conocimiento está delimitado en las categorías Alto, Medio y Bajo en dependencia de los valores que se obtengan por preguntas y en la evaluación global del instrumento, teniendo en cuenta calificaciones entre 85 y 100 puntos; entre 75 y 84 y entre 60 y 74 puntos, respectivamente.

Norma de calificación

A continuación, se detalla el referente de cada pregunta y el modo en que se dispuso el otorgamiento de la puntuación:

- La **pregunta 4** versó sobre el tema del **agente causal de las hepatitis virales crónicas**. Constó de tres incisos con una puntuación total de 5 puntos.
- La **pregunta 5** dedicada a la **definición de las hepatitis virales crónicas** con una puntuación total de 10 puntos, estuvo compuesta por cuatro incisos, de los cuales solo uno era correcto.
- La **pregunta 6** tiene una puntuación total de 10 puntos y evalúa el tema referido al **cuadro clínico de las hepatitis virales crónicas**. Estructurada en cinco incisos, solo a marcar tres correctos.
- El tema sobre las **vías de transmisión para contraer una HVCS** fue abordado en la **pregunta 7** con una puntuación total de 15 puntos. La misma contó con cinco incisos, de ellos los correctos eran dos.
- La **pregunta 8** constituida por seis incisos trata los **grupos de riesgo** para contraer una HVCS, con una puntuación de 18 puntos.
- La **pregunta 9** desglosada en cuatro incisos trataba sobre la **imunoprofilaxis** pasiva en la hepatitis por virus B y tiene una puntuación de 12 puntos.
- La **pregunta 10** conformada por en cinco incisos trata sobre la **vacunación del hijo de madre portadora de hepatitis B** y tiene una puntuación de 20.
- La **pregunta 11** elaborada en cinco incisos trata sobre el conocimiento acerca de **las acciones que debe realizar el Equipo Básico de Salud** ante las hepatitis virales crónicas y tiene una puntuación de 10 puntos.

Clave de calificación de la encuesta por preguntas y global

Se consideró el nivel de conocimiento como Alto, Medio y Bajo cuando el encuestado seleccionó de manera adecuada los incisos que abordaron el tema a evaluar de forma correcta y/o no marcó aquellos que son considerados incorrectos, considerándose luego la clave evaluativa que varió en cada pregunta en relación con el número de incisos.

- En la **pregunta 4** se le daban cuatro opciones para que entre ellas decidieran cuál era la que se correspondía con el agente causal de las hepatitis virales crónicas.
 - Alto: Contesta los 3 incisos correctos.

- Medio: Selecciona 2 incisos correctos e incluye el incorrecto.
- Bajo: Selecciona 1 inciso correcto y marca también el incorrecto.
- En la **pregunta 5** se les brindó a los encuestados tres posibilidades que aborda la definición de hepatitis viral crónica en relación a tiempo de evolución para que el miembro del EBS seleccione la correcta en este caso es el inciso 5.2.
 - Alto: Contesta solo el inciso correcto.
 - Medio: Selecciona 2 incisos, el correcto y 1 incorrecto.
 - Bajo: Selecciona los incisos incorrectos.
- La **pregunta 6** exponía diferentes presentaciones de manifestaciones clínicas del cuadro clínico de las HVCS para que el encuestado identificara entre ellas las que se correspondían con la fase aguda. Estaba representada por siete incisos, de ellos correctos el 6.1 y 6.4
 - Alto: Contesta los 2 incisos correctos.
 - Medio: Selecciona 2 incisos correctos e incluye 2 o 3 incorrectos.
 - Bajo: Selecciona 1 inciso correcto y marca también más de 3 incisos incorrectos o toma todos los incorrectos.
- En la **pregunta 7** se preguntó si conocía sobre la transmisión de las hepatitis virales crónicas, se le brindó al encuestado cinco incisos, y de señalar los afirmativos (7.3, 7.5).
 - Alto: Contesta los 2 incisos correctos.
 - Medio: Selecciona 2 incisos correctos e incluye 1 o 2 incorrectos.
 - Bajo: Selecciona 1 inciso correcto y marca también 3 incisos incorrectos o toma todos los incorrectos.
- En la **pregunta 8** se le brindó al encuestado seis posibilidades para que identificara los grupos de riesgos o grupos de pesquijaje de las hepatitis virales crónicas, siendo estas las expuestas en los incisos 8.1, 8.3, 8.4 y 8.5.

- Alto: Contesta los 4 incisos correctos.
 - Medio: Selecciona 2 o 3 incisos correctos e incluye 1 incorrecto.
 - Bajo: Selecciona 1 inciso correcto y marca también 3 incisos incorrectos o toma todos los incorrectos.
- En la **pregunta 9** se expuso cuatro opciones para la inmunoprofilaxis pasiva como medida preventiva en la hepatitis por virus B, considerándose correctas las descritas en los incisos 9.1, 9.3 y 9.4.
 - Alto: Contesta los 3 incisos correctos.
 - Medio: Selecciona 2 incisos correctos e incluye 1 incorrecto.
 - Bajo: Selecciona 1 inciso correcto y marca también los 3 incisos incorrectos o toma todos los incorrectos.
- La **pregunta 10** expone alternativas en relación con el esquema de vacunación del hijo de madre portadora de hepatitis B para que el encuestado identifique entre ellas las correctas. Está representada por cinco incisos, de ellos correctos el 10.1 y 10.5
 - Alto: Contesta los 2 incisos correctos.
 - Medio: Selecciona los 2 incisos correctos e incluye 1 incorrecto.
 - Bajo: Selecciona 1 inciso correcto y marca también 2 o 3 incisos incorrectos o toma todos los incorrectos.

Evaluación global

La evaluación global de la encuesta se establece en base a 100 puntos y se asignó, un valor a cada pregunta. La sumatoria de los puntos de la evaluación se categorizó de la siguiente forma:

- Se considera **Alto** el conocimiento cuando el encuestado seleccionó de manera adecuada entre el 85 y el 100 % de los incisos correctos y/o no marcó aquellos que son considerados incorrectos.

- Los evaluados en el indicador **Medio**, obtuvieron en cada pregunta entre el 75 y el 84 % de respuestas acertadas
- Califican en el indicador **Bajo** los que responden correctamente entre el 60 y el 74 % de incisos correctos.